

النظرية السلوكية في تعليم الطفولة المبكرة

المؤلفون: شوق ضيف الله المسعودي، سارة نايف العتيبي

الملخص

يتناول هذا المقال النظرية السلوكية مع تسليط الضوء على أبرز روادها وإسهاماتهم في تطويرها، وربط مفاهيمها بالمجال التعليمي وبخاصة مناهج الطفولة المبكرة.

المقدمة

قد يستخدم المعلم اثناء ممارسته للتعليم النظريات بمعرفة سابقة منه بالنظرية أو من غير معرفة، فالنظريات كما نكر في العتوم وآخرون (٢٠١٧) تشير إلى احداث وظواهر وتقوم بتفسيرها، وهي مجموعة من الأسس والقوانين التي توضح الظواهر العلمية، وتختلف النظريات باختلاف موضوعها والهدف منها. فيتم بناء المنهج التعليمي من خلال نظريات التعلم، فتساعد نظريات التعلم على تبسيط معطيات التعلم وترتيبها وتوضيحها بشكل علمي (إبراهيم وسعادة، ٢٠١٦)، ومن نظريات التعلم النظرية السلوكية، فتهدف إلى ضبط سلوكيات الكائن الحي والتنبؤ به (كلاين، ٢٠٠٣، كما ورد في أبو أسعد و عربيات، ٢٠١٥)، حيث تقوم النظرية السلوكية على العلاقة بين المثير والاستجابة [م ← س] (سلامة، ٢٠٠٢)، وتنقسم النظرية السلوكية إلى النظرية الترابطية حيث تهتم بتوضيح عملية التعلم من خلال بناء وتقوية الترابط بين المثير والاستجابة عند الكائنات الحية (الطواب، ٢٠١٠، كما ورد في حجوجي و دحسي، ٢٠٢٠)، والقسم الآخر هو النظريات الوظيفية حيث تهتم بالوظائف التي يقوم بها السلوك مع التأكيد على عملية الترابط التي تتكون بين المثير والاستجابة (الزغول، ٢٠٠٣، كما ورد في حجوجي و دحسي، ٢٠٢٠)، فذكر العتوم وآخرون (٢٠١٧) أن النظرية الترابطية السلوكية تضم العالم ايفان بافلوف (الاشراط الكلاسيكي)، والنظرية الوظيفية السلوكية تضم العالم ثورندايك (المحاول والخطأ) و العالم سكرن (الاشراط الإجرائي). ومؤسسها واطسون، وسوف نتناول في هذه الورقة ملخص لأبرز علماء النظريات السلوكية وتأثيرها على مناهج الطفولة.

النظرية السلوكية

ذكر الطبيب ومنسي (١٩٩٧) أن المدرسة السلوكية ظهرت في أمريكا عام ١٩١٣م، مؤسسها هو عالم النفس الأمريكي جون برودس واطسون إذ كانت الفلسفة هي أول اهتماماته ولكن لم يستمر في ذلك وبدأ بالاهتمام بعلم النفس حيث كان علم النفس في ذلك الوقت يبحث في الأشياء الغامضة البعيدة عن الحقائق مما أثار واطسون حيث قال " لقد انتهى السلوكيون إلى أنه لا يمكن بعد أن يقتنعوا بالعمل في اللامحسوسات والأشياء الغامضة، وقد صمموا إما أن يختلوا عن علم النفس، أو يجعلوه علماً طبيعياً" (ص.٨١)، ويشير الطبيب ومنسي أن هدف واطسون الرئيسي هو دراسة السلوك لا الشعور، واعتقد أن التأثير الأكبر على سلوك الفرد يكون من البيئة ولا يوجد تأثير للوراثة أو الغرائز على السلوك حيث قال " اعطوني عشرة من الأطفال الأصحاء وسأختار أحدهم جزافاً فأصنع منه ما أريد طبيباً أو فناناً أو لصاً بغض النظر عن ميوله ومواهبه وسلالات أسلافه" (ص.٨٢). ويعد واطسون من أوائل علماء النفس الذين استخدموا التجريب المعلمي في علم النفس (حقى، ١٩٩٨)، فهو اهتم بالموضوعية والتجارب العملية وكان ضد الاعتماد على الخبرات الذاتية والمنهج الاستبطاني، ومن خلال تجاربه أكد بأن السلوك قائم على المثير والاستجابة، ويعني بالمثير والاستجابة هو الفعل المنعكس مثل حركة اليد بعد لمس وعاء ساخن حركة اليد هنا هي استجابة لمثير الوعاء الساخن (الطبيب ومنسي، ١٩٩٧).

في عام ١٩١٤ أصدر واطسون أول كتاب له (السلوك مقدمة في علم النفس المقارن) في البداية تجاهل أفكار بافلوف ثم في الطبعة الثانية أشار إليه وأبدى إعجابه ببعض أفكاره، وفي عام ١٩١٩ أصدر واطسون كتاب آخر بعنوان (علم النفس من وجهة نظر السلوكية) استكمل فيه بحثه، وبعد تعمقه في طرق البحث الموضوعية تناول مشكلات السلوك الانساني. وقد استمر على رفضه للاستبطان ولكنه اعترف بالسلوك اللفظي وتناوله كمادة بحثية (ربيع، ١٩٨٦).

حيث ذكر واطسون أنه لا يوجد جانب عقلي في الحدث الكلامي من خلال بحثه الذي أجراه بعنوان (الكلام والتفكير)، أشار إلى أن الحنجرة أداة للتفكير باعتبار أن التفكير واحد من أنواع الكلام الداخلي المنطوق في الحنجرة (شمس الدين، ٢٠٠٣، كما ورد في رواية، ٢٠١٦)، وأن الكلام المنطوق واللغة هما الشيء نفسه، كما فسّر السلوك اللفظي على أساس خلق العادات والتعزيز لتقوية العلاقة بين المثير والاستجابة لكي يحدث الإشتراط (حساني، ٢٠٠٩؛ أبو شعيرة وغباري، ٢٠١٠، كما ورد في رواية، ٢٠١٦)، فاللغة من منظور السلوكية هي استجابة تظهر من المتكلم على المثير الذي تكيفه البيئة، وتعتبر مظهر للسلوك اللفظي الذي نستطيع ملاحظته مباشرة (حساني، ٢٠٠٩، كما ورد في رواية، ٢٠١٦).

تم إعادة طباعة هذا الكتاب عام ١٩٢٤ وفي هذه الطبعة برزت دراساته عن الاشرط الانفعالي والانفعالات الطفلية. من أبرز أفكاره هي انكاره لمفهوم الغريزة، وأن جميع السلوكيات الغريزية هي مجرد استجابات متعلمه. تمتاز سلوكية واطسون بالتنبؤ بالسلوك بمعنى التنبؤ بالاستجابة من خلال الدراية بالمشير والتنبؤ بالمشير من خلال الدراية بالاستجابة (ربيع، ١٩٨٦).

لقد ظهرت الموضوعية أيضاً عند العالم الروسي إيفان بافلوف الذي كان يبحث عن فسيولوجية الجهاز الهضمي عند الكلاب واكتشف تأثير الفعل المنعكس الشرطي على الاستجابة، الأمر الذي نال على إعجاب السلوكيين وبعد ذلك أجرى واطسون بنفسه العديد من التجارب للأفعال الشرطية على الانسان والحيوان (الطيب ومنسي، ١٩٩٧).

من خلال دراسة واطسون للانفعالات فقد قسمها إلى ثلاث انفعالات واعتبر أنها الانفعالات الأساسية عند الإنسان، وهي الخوف والغضب والحب، فالخوف يحدث نتيجة الضوضاء أو التخلي المفاجئ والغضب فهو نتيجة إعاقة الجسم حركياً والحب يحدث نتيجة الاهتمام والملاطفة، وتقوم الاستجابات الانفعالية الأخرى على أساس هذه الانفعالات الثلاث من خلال الاشرط (ربيع، ١٩٨٦)، كما أثبت واطسون ذلك من خلال تجربته الشهيرة تجربة الطفل ألبرت الصغير حيث أدخل فأر أبيض على الطفل ولم يتأثر ثم قام واطسون بضرب قضيب فولاذي مُعلق بمطرقة وقد جعل الصوت العالي الطفل يخاف خوفاً مشروطاً يظهر لديه من الفأر الأبيض، وهذه التجربة أثبتت فرضية الاشرط أو الاقتران حيث ربط الطفل الصوت العالي بدخول الفأر الأبيض مما جعله يخاف خوفاً مشروطاً، ولقد عممَ الطفل ذلك الخوف على كل الأشياء المشابهة للفأر الأبيض باللون أو الملمس (أبو أسعد وعربيات، ٢٠١٥).

كما ذكر أبو أسعد وعربيات (٢٠١٥) تقسيم النظرية السلوكية للسلوك الإنساني إلى:

ذكر أبو أسعد وعربيات (٢٠١٥) المسلمات الأساسية التي تقوم عليها النظرية السلوكية حسب افتراض واطسون:

١. التطورية: تعني التطور المستمر بين الإنسان والكائنات الحية، وأن الاختلاف كمي وليس كفي بين سلوك الحيوان وسلوك الإنسان.

٢. الحتمية: وتعني السببية المطلقة للسلوك. وفي هذه النظرية يعتبر السلوك نتيجة الحتمية للمثيرات البيئية" (ص.١١٦).

٣. العلمية: وتعني أن لا نستخدم من الأساليب العلمية في دراسة السلوك سوا الملاحظة والتجريب ليصبح علم النفس علماً طبيعياً.

٤. الاختزالية: وتعني أنه يمكن اختزال أي سلوك مركب أو تحليله إلى أجزاءه الأولية.

نظرية الاشراف الكلاسيكي:

مؤسس نظرية الاشراف الكلاسيكي هو العالم ايفان بافلوف، هي من أول النظريات الاختزالية وهي الأكثر انتشاراً، وظهرت هذه النظرية من خلال العالم بافلوف اثناء قيامه بتجارب على الجهاز الهضمي عند الكلب لسيلان لعاب الكلب فلاحظ سيلان لعاب الكلب عند تعرضه لمثيرات ارتبطت بشكل متكرر بالطعام وليس عند وضع الطعام في فم الكلب، لاحظ بافلوف أن افراز اللعاب عند الكلب يتم عند مثيرات محايدة، فيتضح أن الاستجابة تظهر لمثيرات اخرى، اسماها بافلوف المثير الشرطي بحيث تتميز عن المثير الطبيعي، ثم قام بتسميته التعلم الشرطي الكلاسيكي (حكيم، ٢٠٠٣)، وتطرق ويتين (2013) weiten كما ورد في العتوم وآخرون (٢٠١٧) إلى تعريف الاشراف الكلاسيكي "توعاً من التعلم يكتسب من خلاله مثير ما القدرة على إحداث استجابة كانت تحدث في الأصل نتيجة لمتغير ما" (ص.٥٨).

التجربة الأساسية لبافلوف:

تطرق عبدالخالق (٢٠٠٠) إلى التجربة التي قام بها بافلوف للكلب الجائع، حيث وضع بافلوف كلباً جائعاً في المعمل وقام بربطه وبعد فترة دق الجرس بافلوف وقام الكلب ببعض الاستجابات الاستطلاعية ولكن لعاب الكلب

لم يسيل، وبعد ثوان قليلة من دقه للجرس قام بوضع الطعام للكلب وتم تسجيل كمية اللعاب بواسطة جهاز، قام بافلوف بتكرار هذا الارتباط لقرابة الخمسين مرة على عدد محدد من الأسابيع مع نفس الكلب، وعند محاولة اختبار الاشراف أزال بافلوف الطعام ودق الجرس بشكل منفرد وذلك للتعرف اذا كان الكلب سيقوم بإفراز

شكل (١) (العتوم وآخرون، ٢٠١٧)

اللعب ومتى سوف يفرضه، فوجد بافلوف أن لعاب الحيوان سال رغم عدم تقديمه له، ثم قام بافلوف باستنتاج من هذه التجربة أنه عندما ترتبط استجابة محددة (سيلان اللعاب) بمنبه جديد (صوت الجرس) مصاحب للمنبه الطبيعي أو الأصلي (الطعام) للاستجابة، وتم تكرار هذه التجربة لعدد من المرات، وتمت إزالة المنبه الطبيعي أو الأصلي (الطعام) وتم تقديم المنبه المحايد (الجرس) لوحده، فإن الاستجابة لا تتبدل، وتحدث الاستجابة بسبب وجود منبه آخر غير المنبه الطبيعي.

ذكر العتوم وآخرون (٢٠١٧) أن الاشتراط الكلاسيكي يحدث عن طريق عدة خطوات وذلك من خلال طرح مثير طبيعي (غير شرطي) فيقوم بإحداث استجابة طبيعية (غير شرطية)، فعند اعطاء بافلوف لحم للكلب الجائع، قام بملاحظة أن لعاب الكلب يسيل (استجابة طبيعية) وذلك حصيلة اعطائه اللحم، وعند الرغبة في إنشاء إشارات عند الكلب فهذا يتوجب تقديم مثير محايد أي مثير لا يقدم استجابة طبيعية وهذا يتطلب أن يكون لعدد من المرات قبل أن يتم تقديم المثير الطبيعي بوقت قليل.

المصطلحات المستخدمة في نظرية الاشرط الكلاسيكي: تطرق عبدالهادي (٢٠٠٧) كماورد في دراسة حجوجي وحسي (٢٠٢٠) إلى المفاهيم الأساسية في نظرية الاشرط الكلاسيكي:

- المثير غير الشرطي: هو مثير ذا فاعلية يتمكن من إحداث استجابة طبيعية غير متعلمة.
- الاستجابة غير الشرطية: هو عاكس طبيعي يتم حدوثه عند تواجد المثير غير الشرطي.
- المثير الشرطي: المثير الشرطي هو المثير المحايد فلا يحدث استجابة متوقعة ولكن عند وقوعه قبل المثير الغير شرطي أو في نفس الزمن فإنه يتمكن من احداث استجابة شرطية.
- الاستجابة الشرطية: هذا النوع من الاستجابة يمثل الانعكاس المتعلم الجديد وتظهر الاستجابة الشرطية بسبب ارتباط المثير الشرطي مع المثير غير الشرطي وتختلف عن الاستجابة غير الشرطية من حيث سعتها وقوتها وفترة نموها.
- التنبيه والكف: يتكون مفهوم التنبيه عند تمكّن المثير الشرطي من استحضار استجابة شرطية، والكف يظهر عند عدم تمكن المثير الشرطي من استحضار مثير غير شرطي والوصول إلى انطفاء الاستجابة الشرطية.
- التدعيم: يتكون التدعيم من خلال تقوية الربط بين المثير الشرطي والاستجابة الشرطية، فقام بافلوف بملاحظة أن الاستجابة الشرطية لا تحدث إلا عند ارتباط المثير الطبيعي (غير الشرطي) بالمثير غير الطبيعي (المثير الشرطي) أو تبعه بشكل مباشر على عدة مرات وأيام متتالية، فعند تكون الاستجابة الشرطية لا يتم بقائها إلا عند تقويتها من آن لآخر وبشكل منتظم (قاسم، ١٩٩٩).

تطرق العتوم وآخرون (٢٠١٧) إلى قوانين الاشرط الكلاسيكي:

- الاكتساب والتعميم: ذكر ويتين (2013) weiten من خلال العتوم وآخرون (٢٠١٧) إلى أن الاكتساب يتم في المراحل الأولى في عملية الاشرط الكلاسيكي ويجب أن يتم التعزيز للاستجابة الشرطية، وذكر كون (2006) coon من خلال العتوم وآخرون أن التعزيز يتم عن طريق تسبيق المثير المحايد بالمثير الطبيعي، أيضاً تطرق العتوم و آخرون إلى أن التعميم هو نشوء مثير يشبه المثير الشرطي فيحدث استجابة مُشابهه للاستجابة الشرطية، وايضاً كلما كان التشابه واسع بين المثير الجديد والمثير الشرطي، تصبح الاستجابة التي تتم بسبب المثير الجديد متقاربة للاستجابة الشرطية .
- التمييز: والتمييز يعتبر استجابة الفرد في عملية الاشرط الكلاسيكي لعدد من المثيرات دون غيرها، أكد بافلوف على التمييز من الجانب التكيفي وذلك بسبب وجود عدد من المثيرات المترابطة التي يجب أن تكون استجابتنا لها بطرق مختلفة، فعند سماعنا لصوت سيارة الشرطة تختلف استجابتنا عن سماعنا لصوت صراخ طفل مع أن جميع المثيرين يُحدثان نوع من الازعاج لنا (العتوم وآخرون، ٢٠١٧).
- الانطفاء: تطرق كون و مترير (٢٠١٠) CoonandMitterer من خلال العتوم وآخرون (٢٠١٧) إلى أن الانطفاء هو فعل يتم تقديمه عن طريق المثير الشرطي من غير المثير الطبيعي، وبسبب ذلك يتوقف المثير الشرطي عن جرّ الاستجابة الشرطية، وأيضاً يتم استخدام الإطفاء في العلاج النفسي بالتحديد في خفض المخاوف المرضية.
- العودة التلقائية للسلوك: ذكر بروكس (2000) Brooks المُشار إليه في العتوم وآخرون (٢٠١٧) لتعريف العودة التلقائية للسلوك بأنه ميل الاستجابة الشرطية للعودة مرة أخرى بعد أن تم الانطفاء لهذه الاستجابة من غير الحاجة للإجراءات التي تتم في عملية الاشرط الكلاسيكي، وبالرغم من الرجوع التلقائي لهذا السلوك إلا انه لا يستمر طويلاً ولا يقع بنفس مقدار شدة الاستجابة الشرطية.

التعلم بالمحاولة والخطأ:

المتخصصون في مجالات علم النفس قاموا باعتبار ثورندايك بمثابة الأب الحقيقي لعلم النفس التربوي عامةً، وعلم نفس التعلم خاصةً، تعلق هذه النظرية باسم العالم الأمريكي (إدوارد ثورندايك)، وكان هنالك مسميات متعددة لنظرية المحاولة والخطأ منها النظرية الوصلية أو الترابطية والنظرية السلوكية الوظيفية والاشراط الوصيلي و غيرها، قام ثورندايك بتطوير نظرية المحاولة والخطأ عن طريق عدد من الأبحاث المتسلسلة التي بُنيت على دراسة الأثر الذي تقوم به المكافأة على سلوكيات حيوانات مختلفة، كان ثورندايك مهتم بالنواحي العلمية من السلوك مما يؤدي

لاهتمامه في سيكولوجية التعلم وتطبيقاته في التعليم المدرسي، وكانت تتميز دراسات ثورندايك بأنها تقوم على المنهج العلمي فطبق ثورندايك المنهج التجريبي المخبري بشكل ناجح، ويرى ثورندايك أن العملية التعليمية هي عبارة عن تبديل متدرج في السلوك حيث يبدأ بالتهيئات الحسية للكائن الحي بعد ذلك يقوم بالانتقال من الأطراف إلى الأعصاب التي تتصل بالدماغ ثم يتم الانتهاء باستجابة محددة، من الممكن أن تكون هذه الاستجابة على شكل تعبيرات حركية أو انقباض في العضلات أو إفراز في الغدد وذلك ضمن معادلة الارتباط الشرطي الذي يحدث بين المثير والاستجابة (م س) ، وقام ثورندايك بافتراض أن الحيوانات لا يوجد لديها القدرة على الوصول للعمليات العقلية العليا كالاستبصار ويتم تأييد ذلك من خلال أن الحيوانات تأخذ وقت طويل حتى تتمكن من التعلم ويجب أن يتم الاعتماد على التدريج وتكرار المحاولات حتى يتم الوصول لتعلم الاستجابة المطلوبة، ولهذا تتعلم الحيوانات عن طريق المحاولة والخطأ (العتوم وآخرون، ٢٠١٧).

منهجية ثورندايك وتجاربه:

ذكر العتوم وآخرون (٢٠١٧) أن منهجية البحث عند ثورندايك بنيت على المشاهدة وحل المشكلات، ويتم على هذا النحو:

- أن يكون الانسان أو الحيوان في وضع يستوجب حل مشكلة محددة مثل محاولة الهرب أو الجوع أو الهروب من مكان ما مغلق.
- أن يتم تنظيم ردة فعل الكائن الحي التي يتم توقعها في موقف محدد.
- أن يتم تحديد ردة الفعل أو السلوك من بين خيارات سابقة.
- أن يكون هناك مراقبة لسلوكيات الكائن الحي ورصد هذه السلوكيات بطريقة رقمية عبر الطرق التالية:
 - التدني في عدد الاستجابات الغير صحيحة، عدد التكرارات في الاستجابات الصحيحة، كمية السرعة في أداء السلوك، وذلك بمعنى ان يكون هناك انخفاض في المدة الزمنية التي يتخذها الكائن الحي لأدائه السلوك الصحيح.

تجربة ثورندايك:

شكل (٢) (العتوم وآخرون، ٢٠١٧)

و لقد ذكر ربيع (١٩٨٦) تجربة ثورندايك مع القط الجائع، حيث كان ثورندايك يضع القط الجائع داخل الصندوق المغلق ويضع نوع من الأطعمة خارج هذا الصندوق حتى يتمكن القط من الخروج من الصندوق، حيث أن باب الصندوق مغلق بواسطة مزلاج، فيقوم القط بمحاولة فكّ المزلاج و الخروج من الصندوق، كان القط يجرب طرق

عشوائية للخروج من الصندوق في بداية التجربة وفي خلال محاولاته اصطدمت يد القط بالمزلاج فانفتح الباب وخرج القط، وفي المحاولات اللاحقة انخفض التخبط والعشوائية بالتدرج حتى زال، فيقوم القط تلقائياً عند القيام بإدخاله في الصندوق بالاتجاه إلى المزلاج والقيام بفتحه والخروج من الصندوق حتى يتمكن من اكل الطعام.

قام ثورنديك بتجارب على القطط وعلى طريقتها في التعلم كيفية الهروب من الصندوق الذي يوجد فيه متاهة، وقد صاغ قانون الأثر من خلال الأبحاث التجريبية التي قام بها. كان قانون الأثر عند ثورنديك يقوم على أن نوع الاستجابات التي تتبعها نتائج مرضية وستتعلق بالموقف والظروف المحددة فإنه سيتم تكرارها على الأغلب في المواقف المشابهة للموقف السابق، وهذا يعود إلى العلاقة الارتباطية التي تولدت سابقاً، وإذا كانت نوع الاستجابات التي يتبعها نتائج غير مرضية على الأغلب لن يتم تكرارها وذلك بسبب عدم تولد نوع من العلاقة الارتباطية (العنوم وآخرون، ٢٠١٧).

كيف يفسر ثورنديك التعلم: يتمكن الحيوان من الوصول إلى استجابة ناجحة تعلمها بعد قيامه بعدد من المحاولات، هذه الاستجابة ناجحة لأنها تعمل على الحصول على التعزيز، فبسبب ذلك تكون هذه الاستجابة هي الأكثر تكرار من الاستجابات الأخرى الغير ناجحة، والأداء في هذه العملية يمثل الجانب التعليمي، والاستجابات التي لا تصل إلى مكافأة تضعف سلوك الحيوان وينخفض بشكل تدريجي، أشار ثورنديك أن تعلم الأداء هو عملية تقوية الارتباط بين المثير والاستجابة بشكل تدريجي، فعند قيام الكائن الحي بحركات عشوائية يتم حذفها لأنها لا تصل للكائن إلى الوصول لمكافأة، أما الاستجابة الصحيحة التي تصل به فتح الباب يتم تقويتها بالتدريب بشكل تدريجي لأن هذه الاستجابات هي المعززة (الشرقاوي، ٢٠١٢).

المفاهيم الأساسية في نظرية ثورنديك: تطرق حجاج ومحمود (١٩٧٨) المشار إليه في الغامدي (٢٠١٩) إلى المفاهيم الأساسية لنظرية المحاولة والخطأ:

١- الارتباطية: حيث تتألف جميع العمليات العقلية العليا من استعمال الارتباطات المكتسبة والموروثة بين الموقف والاستجابة.

٢- الاستجابات: وتشير الاستجابة إلى ردود الفعل الظاهرة سواء كانت غُدديه أو عضلية أو غيرها من الردود الظاهرة وتشمل الصور والأفكار التي تظهر كردة فعل لمثير محدد.

٣- الإثارة: ويتكون من ما يحدث للكائن الحي من أي عامل خارجي وما يحدث للكائن الحي من أي عامل خارجي ويتسبب في تغير داخلي.

القوانين الأساسية في نظرية ثورنديك:

تطرق حسنين (٢٠١٢) إلى القوانين الأساسية لنظرية المحاولة والخطأ:

- الاستعداد أو التهيؤ: يعتمد هذا القانون على الممارسة والنضج ويتضح من خلال الرابط بين حالة وحدات التوصيل العصبي عند الكائن الحي ونوع المثير الذي يتفاعل معها، فحين تصبح وحدات التوصيل مستعدة يؤدي استثارته بالمثيرات الملائمة إلى إحساس الكائن بالارتياح وعندما لا تكون مستعدة فإن القيام بإجبارها على العمل يؤدي إلى مضايقة الكائن الحي.

- التكرار أو الممارسة أو التمرين: ينقسم هذا القانون إلى نوعين (الإهمال، والاستعمال) حين تتساوى العوامل والظروف يتمكن تكرار التمرين من الوصول إلى قوة الرابط العصبي بين المثير والاستجابة حيث يشير ذلك إلى قانون الاستعمال، وفي حين مساواة العوامل والظروف يؤدي عدم تكرار التمرين لمدة من الوقت إلى ضعف في الروابط العصبية بين المثير والاستجابة فيشير هذا إلى قانون الإهمال.

- الأثر: عندما ينشأ ارتباط بين احد المثيرات واستجابة محددة فإن الارتباط يصبح قوي عندما تكون الاستجابة تشبع الكائن الحي ويصبح ضعيف عندما تكون الاستجابة غير مشبعة للكائن الحي، فيؤدي الشعور بالراحة إلى تقوية الرابط العصبي بين المثير والاستجابة، ولكن عدم الشعور بالراحة ليس من الضروري أن يقوم بإضعاف الروابط العصبية، ويتشكل قانون الأثر في نوعين : التعزيز الإيجابي وهو يشير إلى أن الأثر الإيجابي الناتج عن الاستجابة يضاعف من احتمال حصول استجابة في المواقف التابعة المماثلة، وعلى عكسه التعزيز السلبي الذي يشير إلى أن الأثر السلبي الناتج عن الاستجابة يضاعف من احتمال عدم حصول استجابة في المواقف التابعة المماثلة.

نظرية الإشرط الإجرائي:

قامت هذه النظرية على يد عالم النفس الأمريكي "بوروس فردريك سكنر" عام ١٩٣٨م حيث تأثر سكنر بأبحاث واطسون وبافلوف، وأجرى العديد من التجارب على الفئران والحمام مما جعله يكتب العديد من المقالات، ومن ثم جمعها في كتاب "سلوك الكائنات الحية" حيث تناول فيه نظريته الإشرط الإجرائي (قاسم، ١٩٩٩)، اعتمد سكنر على دراسة السلوك في نظرية الإشرط الإجرائي، والاجراء هو "سلوك تلقائي يقوم به الفرد خلال تكيفه مع ظروف البيئة دون وجود مثير محدد يسبب هذا السلوك" (العتوم وآخرون، ٢٠١٨، ص.١٠١).

ذكر أبو عواد ونوفل (٢٠١١) أن سكنر قسم السلوك إلى نوعين هما: السلوك الإيجابي: هو السلوك الذي ينشأ نتيجة للمثيرات، مثل: سحب اليد كسلوك يقوم به الانسان إستجابة لوعاء ساخن.

السلوك الإجرائي: هو سلوك تلقائي يقوم به الشخص بدون أن يرتبط بمثير محدد، مثل: المشي، الكلام.

تجارب سكينر: أجرى سكينر تجاربه في صندوق سُميّ بصندوق سكينر، وهو عبارة عن جهاز من صندوق زجاجي

شكل (٣) (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١)

فيه رافعة وعلى جانب الصندوق يوجد مخزن للطعام وأسلاك معدنية في أسفل الصندوق في حال كان يدرس العقاب كان يستخدمه ليسبب صدمة كهربائية، ويوجد لوحة تحكم يتحكم هو فيها بأسلوب التعزيز وتحديد جدول التعزيز المُتبع واستخدام الصدمات الكهربائية ولون الإضاءة (أحمر، أصفر، أخضر) يستخدمه حينما يُعلم الحيوان التمييز بين المثيرات وإظهار استجابة محددة لضوء محدد، ويوجد جزء آخر يسجل عدد الاستجابات وعدد مرات التعزيز كما يوجد سجل تراكمي يسجل الفترات التي لا تظهر من الحيوان أي استجابة وأيضاً يُظهر لنا قوة الاستجابة (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

أجرى سكينر تجربة على فأر جائع وضعه في الصندوق فإذا حرك الفأر الرافعة يحصل على كمية قليلة من الطعام في البداية كانت إستجابات الفأر عشوائية إلى أن توصل بالصدفة إلى تحريك الرافعة وحصل على مُعزز الطعام ثم تقل الإستجابات العشوائية بالتدريج إلى أن تختفي ويتمكن من تحريك الرافعة كلما شعر بالجوع، فهو تعلم استجابة جديدة نتيجة للاستجابات المعززة (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

أجرى سكينر تجربة أخرى بوضع حمامة جائعة داخل الصندوق وهدفه هو تعليم الحمامة أن ترفع رأسها إلى مستوى محدد وفي كل مرة ترفع رأسها للمستوى الذي حدده تحصل على تعزيز (حبة قمح) ويستمر بالتكرار إلى أن يبقى رأسها مرفوعة مدة طويلة وتكون بذلك حققت الهدف (قاسم، ١٩٩٩)، وعلى الرغم من أنه أجرى تجاربه على حيوانات مختلفة إلا أنه خرج بنفس النتائج هو أن التعزيز هو الذي يُقوي السلوك ويُحدث التعلم (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

وقسم سكينر المعززات استناداً إلى قوتها إلى:

- معززات أولية: "هي المعززات التي تؤثر في السلوك دون الحاجة إلى تعليم سابق" (العتوم وآخرون، ٢٠١٨، ص. ١٠٥). مثل: الماء، الطعام.
- معززات ثانوية: "هي تكتسب قيمتها من خلال كونها مرتبطة بالمعززات الأصلية الأساسية" (قاسم، ١٩٩٩، ص. ٩٧). مثل: المال لأنه قد يُعوّض بمعززات أولية.

لذا قسم التعزيز إلى نوعين:

- التعزيز الإيجابي: هو بمثابة المثير الذي يُقدم بعد السلوك المرغوب ويؤدي إلى استمرار وتكراره. مثل: ثناء المعلم على الطالب بعد إجابته على السؤال مما يؤدي إلى زيادة تكرار مشاركة الطالب (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١؛ قاسم، ١٩٩٩).
 - التعزيز السلبي: هو بمثابة المثير المُنفر الذي تتم إزالته بعد السلوك المرغوب ويؤدي إلى تكرار السلوك. مثل: إعفاء المعلم للطالب من الواجبات المنزلية نتيجة مشاركته النشطة في الصف مما يؤدي إلى تكرار مشاركة الطالب في الصف (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١؛ قاسم، ١٩٩٩).
- ويختلف التعزيز السلبي عن العقاب من حيث أن في الأول تزداد الاستجابة بسبب إزالة المثير المُنفر على عكس العقاب الذي تقل فيه الاستجابة بسبب تقديم مُثير مُنفر (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

المعززات ← تقوي السلوك

العقاب ← يقمع السلوك (قاسم، ١٩٩٩).

العقاب: على حد تعبير سكنر فإنه لا نستطيع استخدام العقاب في تعليم شيء جديد للطفل ولكن نستخدم العقاب في كف السلوك غير المرغوب (قاسم، ١٩٩٩).

وقسم سكنر العقاب إلى نوعين هما: العقاب الإيجابي: تقديم مثير مُنفر بعد السلوك غير المرغوب لقمع السلوك وعدم تكراره (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١؛ قاسم، ١٩٩٩). مثل: توبيخ الأم للطفل بعد ضربه لأخيه. العقاب السلبي: إزالة مثير مُحبب بعد السلوك غير المرغوب لقمع السلوك وعدم تكراره (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١؛ قاسم، ١٩٩٩). مثل: حرمان الطفل من اللعب في الأياد بعد ضربه لأخيه.

جداول التعزيز: هي جداول وضعها سكنر توضح لنا كيفية تقديم التعزيز، وقسم سكنر التعزيز إلى نوعين:

- تعزيز مستمر: يُقدم بعد الإستجابة ويكون بإستمرار، تكمن فعاليته في بداية تعليم سلوك جديد.
- تعزيز متقطع: يُقدم بعد إستجابة وإستجابة أخرى لا يُقدم بعدها يكون بشكل متقطع، تكمن فعاليته عند تثبيت السلوك بعد أن يكتسب الطفل السلوك (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

صنف سكنر جداول التعزيز إلى:

- جداول تعزيز النسبة استناداً إلى عدد الإستجابات الصحيحة.
- جداول تعزيز الفترة الزمنية استناداً إلى المدة الزمنية التي تكون بين المعززات (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

كما وضح العتوم وآخرون (٢٠١٨) في الجدول التالي جداول التعزيز ونتائجها على الاستجابة بحسب ما انتهى إليه سكرن في دراساته.

النتائج	التعاريف والأمثلة	
يبدأ المتعلم بعد التعزيز وتقل إستجابته مؤقتاً. يمتاز على جدول الفترة الثابتة في أنه يقاوم الإنطفاء.	يتم التعزيز بعد عدد إستجابات صحيحة ثابتة. مثل: تعزيز الأم للطفل بعد حله لأربع واجبات صحيحة.	النسبة الثابتة
لا يعرف المتعلم بعد كم إستجابة سوف يُقدم له التعزيز لذلك تزيد إستجابته. من أكثر الجداول التي تقاوم الإنطفاء.	يتم التعزيز بعد عدد إستجابات صحيحة متنوعه ومتغيرة غير ثابتة. مثل: تعزيز الأم للطفل بعد حله لواجب صحيح ثم ٣ واجبات صحيحة ثم ٥ واجبات صحيحة.	النسبة المتغيرة
تقل الإستجابة بعد التعزيز وتزيد عند إقتراب وقت التعزيز.	يتم التعزيز بعد فترة زمنية ثابتة. مثل: تعزيز الأم للطفل بعد كل نصف ساعة من المذاكرة.	الفترة الثابتة
- لا يعرف المتعلم متى سوف يُقدم له التعزيز لذلك تستمر الإستجابة وترتفع. - لا يحدث فيه توقف مؤقت.	يتم التعزيز بعد فترة من الوقت متغيرة وغير ثابتة. مثل: تعزيز الأم للطفل بعد نصف ساعة من المذاكرة ثم بعد ساعة ثم بعد ربع ساعة.	الفترة المتغيرة

التعميم والتمييز: التعميم: هو إصدار استجابة واحدة للمواقف "المثيرات" المتشابهه (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

مثل: الطفل الذي تعرف على الكلب وتلقى تعزيز على ذلك فهو سوف يُعمم على جميع الحيوانات التي تمتلك أربعة أرجل وذيل أنها كلب.

التمييز: على عكس التعميم فهو يعني اصدار استجابة مختلفة في المواقف المختلفة (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

الإنطفاء: هو تناقص الاستجابة عندما يتم إيقاف التعزيز (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

مثل: تناقص احتمالية مشاركة الطفل الذي عززت له الأم سابقاً في ترتيب المنزل معها عندما تتوقف الأم عن الثناء على هذا السلوك.

تعليم السلوك الجديد: ابتكر سكنر عملية تشكيل السلوك من خلال تجاربه مع الحيوانات وتعليمها سلوكيات لم تكن تعرفها، مثل: تعليم الحمام لعبة تنس الطاولة بشكل مبسط (الشرقاوي، ٢٠١٢).

التشكيل يعني تعزيز التقريبات المتتالية إلى أن نصل إلى السلوك النهائي بمعنى تعزيز خطوة خطوة إلى أن نحقق الهدف مثل تجربة سكنر فقد وضع قرص أعلى الصندوق وكان هدفه هو تعليم الحمامة النقر عليه هذا هو السلوك النهائي ويبدأ بتعزيز السلوكيات التي تقوم بها الحمامة وتكون قريبة من السلوك النهائي فيبدأ بتعزيز الحمامة اذا اقتربت من القرص ثم التعزيز اذا نظرت إلى مكان القرص ثم التعزيز إذا رفعت رأسها قريب من القرص ثم تعزيز استجابة رفع رأسها إلى مستوى أقرب إلى القرص من الأول، حتى تصل في النهاية إلى السلوك النهائي وهو النقر على القرص، وفي طريقة التشكيل نحن نعلم الطفل سلوكيات لا يعرفها على عكس طريقة التسلسل التي تتضمن تعليم الطفل سلوكيات هو يعرفها لكن يكون لها ترتيب محدد فتؤدي لتعلم سلوك جديد (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

التعليم المبرمج: ابتكر سكنر أسلوب التعليم المبرمج في عام ١٩٥٤م حيث تناقص عدد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقدم سكنر التعليم المبرمج على أساس مبادئ الإشراف الإجرائي، ويعتمد هذا الأسلوب على التعلم الذاتي وتوجيه البرنامج للمتعلم لتحقيق الأهداف (العسكري وآخرون، ٢٠١٢).

وإستناداً على فكرة التعليم المبرمج ظهرت الآلة التعليمية التي يُعرض من خلالها المواد التعليمية المبرمجة (الشرائط، الأفلام) (قاسم، ١٩٩٩).

شروط التعليم المبرمج:

- ١- تقسيم المادة التعليمية إلى خطوات صغيرة.
- ٢- تقديم تغذية راجعة للمتعلم.
- ٣- أن تكون سرعة عملية التعلم مناسبة مع إمكانية المتعلم (الشرقاوي، ٢٠١٢).

العناصر الأساسية لأسلوب التعلم المبرمج:

- ١- تقسيم المادة التعليمية إلى سلسلة مثيرة للمتعلم.
- ٢- تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة حول المعلومات التي تعلمها.
- ٣- تقدم الطالب يكون من خلال خطوات تدريجية مستمرة وفقاً لإجراءات تشكيل السلوك.
- ٤- مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال مراعاة أن لكل طالب تعلم خاص به، وبناء التعلم الجديد على التعلم السابق (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

علاقة النظرية السلوكية بمناهج الطفولة:

تقوم المناهج على وضع أهداف للمادة التعليمية حتى يتمكن الطفل من تحقيقها فهي تُعد الخطوة الأولى، حيث قام سكنر بتطوير الأهداف التعليمية المبنية على عملية الإشراف الإجرائي والمثير والاستجابة والتعزيز، كما أشار سكنر إلى ضرورة اختيار أهداف تربوية وصياغتها بحيث يستطيع المعلم ملاحظتها وقياسها بموضوعية ويجب تكوين هدف واضح ومحدد ويراعي مستوى الطفل (العسكري وآخرون، ٢٠١٢).

حيث ذكرت راوية، (٢٠١٦) طريقة صياغة الأهداف السلوكية:

"(أن+فعل سلوكي+المتعلم+جزء من المادة+الشرط أو الظرف+معيار الأداء المطلوب)" (ص.٥٤)

مثال: عند تحضير المعلمة للنشاط في ركن الإدراكي يجب أن تضع أولاً الهدف من النشاط ففي نشاط تصنيف الأشكال الهندسية حسب الألوان تضع الهدف الآتي:

أن يصنف الطفل الأشكال الهندسية حسب الألوان دون خطأ

وهذا ماركرت عليه النظرية السلوكية حيث أن النشاط هو الذي يقوم باستثارة الطفل ليقوم بالاستجابة وهي التصنيف.

دور المعلم: إتاحة الفرصة التعليمية ليتمكن المتعلم من ممارسة محاولات التعلم، ويقوم أيضاً بالمساعدة على التمكن من معرفة الاستجابة الصحيحة للمتعلم حتى يتمكن المتعلم من تكرارها، والاستجابة الغير ناجحة يتمكن من تخطيها، ويسبق دور المعلم هذا أن يقوم باستثارة الرغبة عند المتعلم في الاندفاع للمحاولة والخطأ (العسكري وآخرون، ٢٠١٢). يستعمل التعزيز الإيجابي، ويضبط المثيرات غير المحببة في تقليلها في الحجرة الدراسية حتى

لا يضطر لاستعمال التعزيز السلبي والعقاب، مع أهمية عرض التغذية الراجعة، وأن تكون الاستجابات التي يُقدمها المتعلم بشكل مُتسلسل (أبو جادو، ٢٠٠٥ كما ورد في العسكري وآخرون، ٢٠١٢).

دور الطفل: في نظرية الإشراف الكلاسيكي يُعد دور الطفل سلبي لأنه يقوم بانتظار المثير الشرطي ثم المثير غير الشرطي لكي يستجيب، أما في نظرية الإشراف الإجرائي فإن دور الطفل إيجابي فلا يُقدم له التعزيز إلا إذا فعل سلوك مرغوب فيه (العتوم وآخرون، ٢٠١٨).

دور البيئة: يُعد دور البيئة في النظرية السلوكية مهم جداً فإفراد السلوكية يعتقدون أننا نستطيع التحكم في السلوك من الخارج فلا يوجد تأثير للوراثة لذلك لا يكون السلوك مدفوع من الداخل (جاد، ٢٠١٩).

نظمت النظرية السلوكية المحتوى من البسيط إلى المركب، حيث تعتمد المعلومات على بعض وتتسلسل من السهل إلى الصعب من خلال التحليل والتجزئة للمادة التعليمية (العسكري وآخرون، ٢٠١٢).

ترتكز مناهج الطفولة على وضع صور وأشكال وذلك حتى يتم اشرافها مع معاني المفردات، فتعتبر المفردة المكتوبة تمثل المثير الشرطي فيتم اقترانها بالشكل او الصورة التي تكون عبارة عن المثير غير الشرطي ومن خلال هذا الاقتران تمتلك المفردة كمثير شرطي خصائص الشكل او الصورة كمثير غير شرطي (قاسم، ١٩٩٩).
مثل: في ركن التخطيط عندما ينبغي على الطفل تعلم مهارات القراءة تقوم المعلمة بوضع المفردات مع الصور التابعة لها مثل كلمة مسكن وصورتها، فتكون المفردة هي **المثير الشرطي** والصورة التابعة لها هي **المثير غير الشرطي**، فتحدث **الاستجابة الشرطية** من خلال معرفة الطفل معنى المفردة، فعن طريق نظرية الاشراف الكلاسيكي نتمكن من تعليم الطفل مفردات اللغة ومعانيها.

الصورة ← المثير غير الشرطي، معرفة معنى المفردة ← الاستجابة الطبيعية غير الشرطية
المفردة ← مثير شرطي، معرفة معنى المفردة ← الاستجابة الشرطية غير الطبيعية

وعند تكرار هذه العملية وتقديم المثير الغير شرطي قبل المثير الشرطي بوقت قصير يتم التعرف على معنى المفردة من دون الصورة التابعة للمفردة فتحدث (استجابة شرطية) وذلك بسبب الاشتراط السابق، وهذا ما قامت عليه نظرية الاشراف الكلاسيكي عند بافلوف وهو ان التعلم يتم من خلال المثير والاستجابة فكان دور المعلم فعال من خلال تقديمه للصور (المثير) ودور الطفل سلبي لأنها لا يتمكن من الاستجابة وهي معرفة المعنى الا من خلال انتظاره لتقديم المثير له.

ايضاً مناهج الطفولة تركز على أسلوب التعلم من خلال الاداء، فمن خلال الشراوي (٢٠١٢) حيث أشار إلى ان ثورندايك أكد على عدم فائدة الأساليب التقليدية في العملية التعليمية وركز على التعلم القائم على الأداء في أنه ذا تأثير على النمو التربوي. مثل: يتعلم الطفل في ركن الاستكشاف الأدوات التي تطفو وتغوص وذلك من خلال قيامهم بالتجربة بأنفسهم، فمن خلال أدائهم لهذه التجربة يتعلمون ماهي المواد التي تطفو وتغوص على عكس التعلم التقليدي الذي قد لا يتمكن الأطفال من خلاله من الوصول لهذه الاكتشافات، فيكون دور المعلم توفير الأدوات التي تقوم بدور المثير ويقوم الطفل بالاستجابة لهذا المثير.

ثورندايك كان ينظر إلى التعلم بأنه يتم عن طريق المحاولة والخطأ فعندما يقابل المتعلم موقف توجد فيه مشكلة ويرغب في الوصول لهدف محدد، فهناك استجابات محددة تبقى واستجابات أخرى يستبدها وذلك نتيجة للمحاولات المتكررة، وبسبب التعزيز الذي يدفع للشعور بالرضا تبقى الاستجابات الصحيحة وتتكرر ويكون احتمال ظهورها أكثر من الاستجابات غير الناجحة التي لاتصل إلى حل للمشكلة واكتساب التعزيز (Gagne,1985)، كما ورد في العتوم وآخرون، (٢٠١٧). مثال: في الركن الادراكي عندما تقوم المعلمة بوضع لعبة الحلقات المتدرجة فإن الطفل يواجه مشكلة وهي ترتيب الحلقات بالتدرج الصحيح من الأكبر إلى الأصغر، فيتعلم الطفل عن طريق المحاولة والخطأ إلى ان يصل إلى التدرج الصحيح وعند الوصول للاستجابة الصحيحة يستطيع الطفل تكرار اللعبة واستخدام العاب أخرى مماثلة لها على عكس الاستجابة الغير ناجحة التي لا تؤدي به إلى تكرار اللعبة أو قد يدفعه من النفور من الألعاب الأخرى المشابهة، فيقدم المعلم المثير وهو اللعبة والطفل يقوم بالاستجابة.

يستخدم المعلم التشكيل في الصف فيجب على المعلم أن لا يتوقع أن الطفل سوف يتعلم سلوكيات معقدة مرة واحدة، لذا يستخدم المعلم التشكيل لأنه يعتمد على تقسيم السلوك المعقد إلى خطوات صغيرة مُتتابعة (أبو عواد ونوفل، ٢٠١١). مثل: تعليم الطفل الكتابة، يكمن دور المعلم في تقسم عملية تعليم الكتابة إلى خطوات صغيرة في البداية يعلم المعلم الطفل إمساك القلم وبعد إتقانه يعزز له ثم يعلمه كتابة الحروف وبعد أن يُتقنها يعزز له ثم كتابة الكلمات وبعد إتقان الطفل يعزز له ثم كتابة الجمل الصغيرة ثم يعزز له إلى أن يصل الطفل إلى السلوك النهائي وهو تعلم الكتابة، فوفقاً لنظرية الإشراف الإجرائي يعتبر دور الطفل إيجابي لأنه لم يحصل على التعزيز إلا بعد أن قام بالاستجابة وهي إتقان المهارة التي قدمها المعلم، ودور المعلم فعال حيث كان ينتقل مع الطفل من الأسهل إلى الأصعب وتقديم التعزيز للطفل في كل مرة يُظهر استجابة صحيحة.

يجب أن نستخدم التعزيز بمثابة تدعيم للسلوك الذي نريده، بمعنى أنه في كل مرة يظهر سلوك جيد، يجب علينا تعزيزه مباشرة لتدعيم استجابة ومن ثم يثبت السلوك (محمد، ٢٠٠٤). مثل: قد يكون التعزيز من خلال المكافأة مثل تعزيز المعلمة لطفل لا يشارك في الحصة فتقوم بتعزيزه بدرجة بعد كل إجابتين صحيحة، يعتبر

السؤال هو المثير والإجابة هي الاستجابة فهنا قامت المعلمة بالتعزيز باستخدام أسلوب النسبة الثابتة لأنه بعد كل استجابتين صحيحة يحصل على تعزيز فيحصل الطالب على درجة في كل مره يشارك في الحصه بإجابتين صحيحة هذا النوع من التعزيز يساعد الطالب على تعلم سلوك جديد وهو المشاركة في الحصه.

نكر العتوم وآخرون (٢٠١٨) أن للعقاب تأثير في تقليل احتمالية السلوك مثل: أن يستخدم المعلم العقاب من أجل أن يمنع سلوك غير مرغوب مثل: في الصف الثالث ابتدئي في مادة الرياضيات يُخطئ الطفل في ضرب الأعداد فيقوم المعلم بإعطائه درجة منخفضة مما يدفع الطفل على الحرص على المثابرة وحفظ جدول الضرب وتجنب الأخطاء في المرة القادمة، وفقاً نظرية الإشراف الإجرائي يكون دور المعلم فعال فمن خلال العقاب السلبي أزال المعلم مثير مُحبب وهي الدرجات من أجل أن يمنع تكرار استجابة غير مرغوبة (خطأ الطفل في ضرب الأعداد)، ودور الطفل إيجابي لأنه بعد تلقيه العقاب لن يكرر هذا السلوك ويحرص على حفظ جدول الضرب لكي لا يقع في هذا الخطأ مرة أخرى.

وفي التعلم المبرمج قد نستخدم البرنامج الخطي الذي بُني على نظرية سكنر وهو أحد برامج التعلم المبرمج، يجب أن يشمل على مجموعة من الأطر المتتابعة والمثيرة للطالب ويُظهر الطالب إستجابة لكل اطار وتعزز هذه الاستجابة من خلال التغذية الراجعة وتعتبر خطواته في هذا البرنامج صغيرة بالتالي تكون أخطاء الطالب قليلة ويسير في هذا البرنامج بالتدرج من معلومات يعرفها إلى معلومات جديدة (الشرقاوي، ٢٠١٢). مثل: قد نتبع في التعليم عن بُعد طريقة سكنر في التعليم المبرمج مثل: تقدم المعلمة من خلال منصة مدرستي التعليم المبرمج في مادة العلوم للصف الثاني الابتدائي ويكون عبارة عن رابط يفتحه كل طفل على حدة يحتوي على فيديو يشرح درس الجهاز الدوري الدموي مقسم إلى عدة أجزاء وفي كل جزء يعرض فيديو خاص بجزئية صغيرة من الدرس وفي نهايته يوجد سؤال ولا ينتقل الطفل إلى الاطار الثاني حتى ينتهي من الاطار الذي قبله فيبدأ الاطار الأول بفيديو يشرح مكونات الجهاز الدوري الدموي وبعد الفيديو مباشرة يظهر سؤال ماهي مكونات الجهاز الدوري الدموي؟ ثم يكتب الطفل الإجابة ثم تقدم له نتيجة هذا الاطار فإذا كانت إجابته صحيحة يُعد ذلك تعزيز له وثم ينتقل إلى الاطار الثاني فيديو يشرح ماهية القلب وبعد الفيديو مباشرة يظهر سؤال ماهو القلب؟ فيكتب الطفل الإجابة إذا كانت إجابته خاطئة يتم تقديم تغذية راجعة توضح الإجابة الصحيحة وهكذا حتى ينتهي من البرنامج، ويكون دور المعلم فعال من خلال تقسيمة المادة إلى خطوات صغيرة مُثيرة وتقديمه للتعزيز من خلال التغذية الراجعة، ودور الطفل هنا إيجابي بحيث أنه لم يُقدم له التعزيز من خلال التغذية الراجعة إلا بعد إستجابته.

الخاتمة

وفي الختام تناولنا في هذه الورقة العلمية ملخص شامل لأهم رواد النظريات السلوكية و تجاربهم المختلفة، حيث أسس واطسون علم السلوك باعتماده على المنهج التجريبي والملاحظة والقياس وإنكاره للمنهج الاستبطاني والوراثة والغريزة وتأكيدده على أهمية البيئة في التعلم، و كانت نظرية الاشراف الكلاسيكي لبافلوف تركز على أن عملية التعلم تتم من خلال مبدأ المثير والاستجابة، أما نظرية المحاولة والخطأ لثورندايك اعتبرت أن عملية التعلم تتم من خلال المحاولة والخطأ وذلك عن طريق الاستعداد عند الكائن الحي وعملية التكرار التي تقوي الرابط بين المثير والاستجابة، ويتم التعلم من خلال الأثر حيث أن التعزيز الإيجابي يؤدي الى تكرار حدوث استجابة على عكس التعزيز السلبي الذي يضعف من حدوث الاستجابة، وفي نظرية الاشراف الإجرائي لسكنر فقد عدّ سكنر التعزيز عامل مهم لتعليم وتقوية السلوك وأيضاً استخدم العقاب لقمع السلوكيات السيئة واهتم بضبط السلوك وتشكيله، وفي الختام تم توظيف أفكار رواد هذه النظرية في مناهج الطفولة.

المراجع

- إبراهيم، عبدالله محمد، وسعادة، جودت أحمد.(٢٠١٦). المنهج المدرسي المعاصر (ط.٨). دار الفكر للنشر والتوزيع.
- أبو أسعد، أحمد عبداللطيف، وعربيات، أحمد عبد الحليم.(٢٠١٥). نظريات الإرشاد النفسي والتربوي (ط.٣). دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- أبو عواد، فريال محمد، ونوفل، محمد بكر.(٢٠١١). علم النفس التربوي. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- جاد، منى محمد علي.(٢٠١٩). مناهج رياض الأطفال (ط.٨). دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
- حسنين، عواطف محمد. (٢٠١٢). سيكولوجية التعلم: نظريات، عمليات معرفية، قدرات عقلية. المكتبة الأكاديمية.
- حقي، ألفت محمد. (١٩٩٨). علم النفس المعاصر. مركز الإسكندرية للكتاب.

حكيم، عبد الحميد بن عبد المجيد بن عبد الحميد. (٢٠٠٣). نظريات التعلم رؤية إسلامية. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، (٥)، ٩٧ - ١١٥ .

دحسي، مروة، وحجوجي، حياة. (2020). تدريس اللغة العربية بين النظرية السلوكية و النظرية المعرفية دراسة مقارنة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة قلمة]. المستودع الرقمي لجامعة قلمة.

<http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10535>

راوية، حمزة. (٢٠١٦). ملامح النظرية السلوكية في ظل مناهج تعليمية أنشطة اللغة العربية في الطور الأول من المرحلة الابتدائية في الجزائر [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة محمد خيضر بسكرة.

ربيع، محمد شحاته. (١٩٧٦). تاريخ علم النفس ومدارسه. دار الصحوة للنشر والتوزيع.

سلامة، عبد الحافظ. (٢٠٠٢). تخطيط وتطوير المنهج لطفل ما قبل المدرسة. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

الشرقاوي، أنور محمد. (٢٠١٢). التعلم نظريات وتطبيقات. مكتبة الأنجلو المصرية.

الطيب، محمد عبدالظاهر، ومنسي، محمود عبد الحليم. (١٩٩٧). مبادئ علم النفس العام (ط.٣). مكتبة الأنجلو المصرية.

عبدالخالق، أحمد. (٢٠٠٠). أسس علم النفس. دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع.

العتوم، عدنان، والجراح، عبدالناصر، والحموري، فراس. (٢٠١٧). نظريات التعلم (ط.٢). دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

العتوم، عدنان يوسف، علاونة، شفيق فلاح، الجراح، عبدالناصر نياي، وأبو غزال، معاوية محمود. (٢٠١٨). علم النفس التربوي النظرية والتطبيق (ط.٩). دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

العسكري، كفاح يحيى صالح، الشمري، محمد سعود صغير، والعبيدي، علي محمد. (٢٠١٢). نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية. تموز للطباعة والنشر والتوزيع.

الغامدي، رهام. (٢٠١٩). النظرية الارتباطية لثورندايك. فكر وإبداع، ١٢٥، ١٤٣ - ١٦٥ .

قاسم، أنسى محمد. (١٩٩٩). علم النفس التعلم. مركز الإسكندرية للكتاب.

محمد، محمد جاسم. (٢٠٠٤). علم النفس التربوي وتطبيقاته. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.